

Diseño para el tratamiento de aguas ubicada en lagunas facultativas

Facultad de Ingeniería Civil

Universidad Santo Tomas

Tunja

NEGRO.M. Julian Mateo
Universidad santo Tomas
julian.negro@usantoto.edu.co
Bachiller

GAVILAN.C.Robinson Alejandro
Universidad Santo Tomas
Robison.gavilan@usantoto.edu.co
Bachiller

Resumen:

El método de McGarry y Pescot (MyP), es un enfoque utilizado en ingeniería hidrológica y tratamiento de aguas residuales. Su objetivo principal es calcular y gestionar el flujo de agua y la calidad de agua en cuenca y sistema de tratamientos, este método también divide la cuenca de estudio en subareas mas pequeñas para estudio detallado.

Utiliza datos de precipitación y características climáticas históricas para la calidad del agua que ingresa a la laguna.

Esta es la parte del artículo que leerán la mayoría de los interesados, si no la única; Durante la lectura, el lector comprende el significado del tema tratado en el artículo y luego decide si está interesado en leer el contenido, lo cual resulta bastante interesante desde el punto de vista de profesionales e investigadores, si se consideran cada añadido. de la producción científica, ante el cual no queda otra forma de obtener información que leyendo resúmenes, seleccionando y extrayendo información de trabajos científicamente más interesantes. (Investigación y educación en enfermería, 2007) Copyright © L'Esprit Ingenieux

Palabras clave:

Temperatura, Población, Eficiencia, Laguna, Analisis, Condiciones Climática, Diseño, Gestión.

Abstract:

This article contemplates research for the treatment process of a facultative lagoon taking into account data such as the number of inhabitants, BOD, temperature, flow and height of the lagoon.

Calculations were used to develop this research, articles related to the topic were consulted for greater knowledge of this study, change factors were investigated in aspects of BOD, temperature, population and their relationship with efficiency.

The method used for the calculations and their analysis was that of McGarry and Pescod, the treatment of waste water in this case considers variables such as climatic conditions, demonstrating great relevance in the design of this, the climate is based on the resulting organic matter degraded by the help of bacteria present in the environment.

Facultative lagoons are a widely used wastewater treatment technology due to their effectiveness and low implementation and maintenance cost. However, to ensure optimal performance and meet water quality standards, proper design and efficient management of these lagoons is essential. In this context, the McGarry and Pescod Method (M&P) emerges as a valuable tool that provides systematic and precise guidance for the design, operation and optimization of facultative lagoons.

M&P, developed by McGarry and Pescod in the field of hydrologic and wastewater engineering, focuses on the analysis of hydraulic and water quality conditions in treatment systems. When applied to facultative lagoons, this method allows calculating the hydraulic and pollutant load that will enter the lagoon during rainfall events and wastewater flows. This, in turn, helps to properly size the lagoon, determine maximum load rates, and establish strategies for discharge control and regulatory compliance.

This document will explore in detail how the M&P Method is adapted to the context of facultative lagoons, highlighting its application in the design, operational management and maintenance of these wastewater treatment facilities. Through a multidisciplinary approach that combines hydrological principles, wastewater engineering and environmental regulations, M&P becomes an essential tool

to ensure the efficient and environmentally responsible operation of facultative lagoons in wastewater purification.

Keywords:

Temperature, Population, Efficiency, Lagoon, Analysis, Climatic Conditions, Design, Management.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo contempla la investigación para el proceso de tratamiento de una laguna facultativa teniendo en cuenta datos como lo son, la cantidad de habitantes, el DBO, la temperatura, el caudal y la altura de la laguna.

Se utilizaron cálculos para el desarrollo de esta investigación, se consultaron artículos relacionados con el tema para mayor conocimiento de este estudio, se indagaron factores de cambio en aspectos del DBO, temperatura, población y su relación frente a la eficiencia

El método empleado para los cálculos y su análisis fue el de McGarry y Pescod, el tratamiento de aguas en este caso residuales contempla variables como las condiciones climáticas, demostrando gran relevancia en el diseño de está, el clima se basa en que la materia orgánica resulte degradada por ayuda de las bacterias que se presentan en el medio.

Las lagunas facultativas son una tecnología de tratamiento de aguas residuales ampliamente utilizada debido a su eficacia y bajo costo de implementación y mantenimiento. Sin embargo, para garantizar un rendimiento óptimo y cumplir con los estándares de calidad del agua, es esencial contar con un diseño adecuado y una gestión eficiente de estas lagunas. En este contexto, el Método McGarry y Pescod (M&P) emerge como una herramienta valiosa que proporciona una guía sistemática y precisa para el diseño, operación y optimización de lagunas facultativas.

El M&P, desarrollado por McGarry y Pescod en el campo de la ingeniería hidrológica y de aguas residuales, se enfoca en el análisis de las condiciones hidráulicas y de calidad del agua en sistemas de tratamiento. Cuando se aplica a lagunas facultativas, este método permite calcular la carga hidráulica y de contaminantes que ingresará a la laguna durante eventos de lluvia y caudales de aguas residuales. Esto, a su vez, ayuda a dimensionar adecuadamente la laguna, determinar las tasas de carga máxima, y establecer estrategias para el control de vertimientos y el cumplimiento normativo.

El presente documento explorará en detalle cómo el Método M&P se adapta al contexto de lagunas facultativas, destacando su aplicación en el diseño, gestión operativa y mantenimiento de estas instalaciones de tratamiento de aguas residuales. A través de un enfoque multidisciplinario que combina principios hidrológicos, ingeniería de aguas residuales y normativas ambientales, el M&P se convierte en una herramienta esencial para asegurar el funcionamiento eficiente y

ambientalmente responsable de las lagunas facultativas en la purificación de aguas residuales.

2. METODOLOGÍA

- Se calcula la carga superficial de la laguna: Allí se conoce la carga superficial al aplicarse antes de que ingrese al proceso de anaerobios, relacionándose así con la temperatura en consideraciones bajas.

$$CSM = 60.3 * (1.0993)^T$$

Donde:

CSM, es la carga superficial máxima (kgDBO/ha-d)

T, Temperatura del mes más frío (°C)

- Se determina el área superficial: Es el área a la que se encuentra expuesta al ambiente una vez que esta esté en funcionamiento.

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM}$$

Donde:

A, Área (ha)

DBO, Demanda biológica de oxígeno (mg/lt)

- Se calcula el tiempo de retención: Tiempo que durara el agua residual en la laguna, este tiempo se da en días, puesto que se basa en su propia degradación de la materia sin necesidad de procesos químicos y/o físicos.

$$\theta h = \frac{A * H}{Q}$$

Donde:

θh , Tiempo de residencia hidráulica (días)

H, profundidad útil de la laguna (m)

Q, caudal (m³/día)

A, Área (m²)

- Se determina la carga superficial volumétrica: Carga orgánica por unidad de volumen que recibe la laguna.

$$COV = \frac{DBO * Q}{A * H}$$

Donde:

COV, es la carga volumétrica orgánica (gDBO/m³-dia)

- Se calcula la carga orgánica superficial removida: Dependiendo de las características geométricas de la laguna se puede hacer el cálculo de remoción de carga orgánica.

$$COR = 10,35 + 0,752 * (CSM)$$

Donde:

COR, Carga orgánica removida (KgDBO/ha-d)

- Se determina la eficiencia de remoción de DBO: Es la cantidad de DBO que se remueve en el sistema de la superficie con relación a un día de operación, se expresa en %.

En este punto se tiene en cuenta si es necesario proceder a un reajuste en la corrección del sistema empezando nuevamente desde el inicio.

$$E = \frac{COR}{CSM}$$

Donde:

E, La eficiencia removida se denota por porcentaje. (%)

- Se calcula la carga orgánica del efluente primario.

$$Er = 100 - E$$

Donde:

Er, es el remanente.

E, es la eficiencia.

NOTA: La corrección se da ya sea por DBO total o DBO soluble, dependiendo de la carga orgánica removida.

Tabla 1. Parámetros de Diseño.

Población	Habitantes (hab)	DBO (mg / lt)	Temperatura °C
1	780	120	22
2	780	350	22
3	1200	150	16
4	1200	250	16
5	3300	110	29
6	6000	400	29
POBLAC PRUEBA	10000	400	29

Tabla 2. Parámetros de Diseño Corregido.

$$CO1c = CO1 \times 2.3 \left(\frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM} \right)^{0.75} \quad \theta h = \frac{A \times H}{Q} \quad VLR = \frac{DBO \times Q}{A \times H} \quad 10,35 + 0,752 \left(E = \frac{COR}{CSM} \right) \quad E_r = 1 - (1 - E1)(1 - E2)$$

Corrección por Carga	POBLACION	Corrección por Carga	Área Superficial (m ²)	Tiempo Retención	Carga Orgánica Volumétrica	Carga Orgánica Superficial	E2	E2 %	Eficiencia Global (Et)	Eficiencia Global (Et) %	Efluente secundario o DBDe
	1	109,7	300,49	3,40	32,269	92,837	0,846	85%	0,965	97%	5,485
2	109,7	300,49	3,40	32,269	92,837	0,846	85%	0,965	97%	5,485	
3	57,7	428,94	3,15	18,285	53,717	0,931	93%	0,986	99%	2,883	
4	57,7	428,94	3,15	18,285	53,717	0,931	93%	0,986	99%	2,883	
5	222,5	1329,45	3,55	62,603	177,696	0,799	80%	0,952	95%	11,127	
6	222,5	2417,18	3,55	62,603	177,696	0,799	80%	0,952	95%	11,127	
P.P.	222,5	4028,63	3,55	62,603	177,696	0,799	80%	0,952	95%	11,127	

Tabla 3. Cálculos método MGarry y Pesco.

$$CSM = 60,3 \left(1 + \frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM} \right)^{0.75} \quad \theta h = \frac{A \times H}{Q} \quad VLR = \frac{COR}{CSM} \quad 10,35 + 0,752 \left(E = \frac{COR}{CSM} \right) \quad E_r = 100 - E \quad CO1 = DBO \times Q \times E_r$$

CÁLCULO CARGAS SUPERFICIALES MÁXIMAS (CSM)	DETERMINACIÓN DEL ÁREA SUPERFICIAL (m ²)	CÁLCULO DE TIEMPO DE RETENCIÓN	DETERMINACIÓN CARGA VOLUMÉTRICA ORGÁNICA	DETERMINACIÓN CARGA VOLUMÉTRICA ORGÁNICA (COR) (CSR)	CÁLCULO LA EFICIENTE REMOVIDA (A) (E1)	CÁLCULO LA EFICIENTE REMOVIDA (A) (E1) %	CÁLCULO LA CARGA ORGÁNICA DEL EFLENTE PRIMARIO		CSM - COR
							Er	CO1	
484,032	328,74	3,72	32,269	374,342	0,77	77%	0,23	3,6059318	109,7
484,032	958,82	10,85	32,269	374,342	0,77	77%	0,23	10,517301	109,7
274,269	1115,69	8,20	18,285	216,600	0,79	79%	0,21	6,4340384	57,7
274,269	1859,49	13,67	18,285	216,600	0,79	79%	0,21	10,723431	57,7
939,048	657,15	1,76	62,603	716,514	0,76	76%	0,24	14,623925	222,5
939,048	4344,82	6,39	62,603	716,514	0,76	76%	0,24	96,687107	222,5
939,048	7241,37	6,39	62,603	716,514	0,76	76%	0,24	161,14518	222,5

Tabla 4. Cálculos corregidos DBO soluble y/o DBO total.

$$CO1c = CO1 \times 2.3 \left(\frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM} \right)^{0.75} \quad \theta h = \frac{A \times h}{Q} \quad VLR = \frac{COR}{CSM} \quad 10,35 + 0,752 \left(E = \frac{COR}{CSM} \right) \quad 1 - (1 - E1)(1 - E2)$$

Corrección DBOtotal/DBOsoluble	POBLACION	Corrección por relación DBOtotal/DBOsoluble	Área Superficial (m ²)	Tiempo Retención	Carga Orgánica Volumétrica (CDOVo)	Carga Orgánica Superficial Removida	E2	E2 %	Eficiencia Global (Et)	Eficiencia Global (Et) %	Efluente secundario o DBDe
	1	7,2	19,76	0,22	32,269	15,773	2,187	219%	1,269	127%	0,361
2	21,0	57,62	0,65	32,269	26,168	1,244	124%	1,055	106%	1,052	
3	12,9	95,71	0,70	18,285	20,027	1,556	156%	1,117	112%	0,643	
4	21,4	159,52	1,17	18,285	26,478	1,235	123%	1,049	105%	1,072	
5	29,2	174,73	0,47	62,603	32,344	1,106	111%	1,025	103%	1,462	
6	193,4	2100,44	3,09	62,603	155,767	0,806	81%	0,954	95%	9,669	
P.P.	322,3	5834,36	5,15	62,603	252,712	0,784	78%	0,949	95%	16,115	

Tabla 5. Cálculos corregidos por carga.

$$COTC = C01 \times 2 \times \frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM} \quad \theta h = \frac{A \times H}{Q} \quad VLR = \frac{DBO \times Q}{A \times H} \quad 10,35 + 0,752 \left(E = \frac{COR}{CSM} \right) \quad R = 1 - (1 - E1)(1 - E2)$$

Corrección por Carga	POBLACION	Corrección por Carga	Area Superficial (m ²)	Tiempo Retención	Carga Orgánica Volumétrica	Carga Orgánica Superficial	E2	E2 %	Eficiencia Global (Et)	Eficiencia Global (Et) %	Efluente secundario o DBDe
	1	109,7	300,49	3,40	32,269	92,837	0,846	85%	0,965	97%	5,485
	2	109,7	300,49	3,40	32,269	92,837	0,846	85%	0,965	97%	5,485
	3	57,7	428,94	3,15	18,285	53,717	0,931	93%	0,986	99%	2,883
	4	57,7	428,94	3,15	18,285	53,717	0,931	93%	0,986	99%	2,883
	5	222,5	1329,45	3,55	62,603	177,696	0,799	80%	0,952	95%	11,127
	6	222,5	2417,18	3,55	62,603	177,696	0,799	80%	0,952	95%	11,127
P.P.	222,5	4028,63	3,55	62,603	177,696	0,799	80%	0,952	95%	11,127	

Grafica 1. Temperatura vs Eficiencia

Grafica 2. Temperatura vs Caudal de laguna

Al analizar el caudal en función de la temperatura se puede identificar como las precipitaciones, pueden variar con las diferentes estaciones del año, que afectan el caudal de entrada en nuestra laguna facultativa.

Grafica 3. Temperatura vs DBO

La temperatura del agua tiene un impacto significativo en la DBO de un cuerpo de agua. A medida que la temperatura aumenta, la DBO tiende a incrementarse, lo que indica una mayor demanda de oxígeno disuelto por parte de los microorganismos y procesos biológicos en el agua.

CONCLUSIONES

Al permitir un diseño y operación eficiente de las lagunas facultativas, el M&P contribuye a la economía y la sostenibilidad de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La gestión adecuada de recursos y el cumplimiento de los estándares ambientales reducen los costos operativos y el impacto ambiental.

El Método M&P es una herramienta esencial en el diseño de lagunas facultativas, ya que permite calcular con precisión la carga hidráulica y de contaminantes

AGRADECIMIENTO

Agradecimientos a nuestro maestro guía el Ingeniero Pedro Mauricio Acosta Castellanos, estudio realizado en el campo de la materia “Tecnologías de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales domesticas”.

REFERENCIAS

- Gandarillas, J. L. I. Lagunaje. Módulo Gestión de Aguas Residuales y Reutilización.
- Rosero, Á. A. (2013). Propuesta de un modelo matemático para la transformación de nitrógeno y carbono presentes en lagunas facultativas secundarias, utilizadas en el tratamiento de aguas residuales (Doctoral dissertation).
- Pérez, H. J. V., Centeno, W. I. P., & Valdivia, F. A. L. (2015). Evaluación operacional del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Estelí, Nicaragua. *Revista Ciencia y Tecnología El Higo*, 5(1), 42-57.

Nkrumah, E. (1988). Evaluation of a neglected waste stabilization pond (Doctoral dissertation).

Strauss, M., Larmie, S. A., & Heinss, U. (1997). Treatment of sludges from on-site sanitation—low-cost options. *Water Science and Technology*, 35(6), 129-136.}

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL AUTOR EN MAYÚSCULAS, Se sugiere en esta sección realizar una descripción del autor o de los autores; referenciando información importante como: grados académicos con el avance o terminación respectiva, logros académicos, laborales o cualquier cosa que lo destaque en sociedad. En un solo párrafo toda la información.